

INKLIUZINIO ŠVIETIMO SISTEMŲ FINANSAVIMO POLITIKA (FPIES)

Šiuo metu visose Europos šalyse didelis dėmesys skiriamas inkluzinio švietimo plėtrai. Lygių išsilavinimo galimybių siekimas – aiškus Europos šalių strateginis tikslas. Šalių švietimo finansavimo sistemoms tenka lemiama vaidmuo įgyvendinti lygių galimybių į švietimą idėją ir skatinti inkluzinio švietimo plėtrą, kad būtų pasiekta lygiavertės, rezultatyvios visų besimokančiųjų įtrauktis į ugdymą. Inkluzinio švietimo efektyvumui pasiekti būtini koherentiški finansavimo mechanizmai, kurie sudarytų sąlygas švietimo sistemoms ir skirtingų sektorių bendradarbiavimo mechanizmams tapti lankstesniems bei leistų pasiekti užsibrėžtų ugdymo tikslų.

Inkluzinio švietimo sistemų finansavimo politikos (angl. Financing Policies for Inclusive Education Systems, FPIES) projekto tikslas – bendradarbiaujant su įstatymų leidėjais ir detalai išanalizavus skirtingus švietimo finansavimo modelius, išsiaiškinti, kokie gali būti šie finansavimo mechanizmai, kokiais principais jie veikia ir kokie pagrindiniai veiksniai lemia finansavimo politikos mechanizmų efektyvumą mažinant mokymosi rezultatų skirtumus tarp visų besimokančiųjų.

Partnerystės projektas

FPIES projektą finansuoja Europos Komisija kaip **inovatyvaus bendradarbiavimo projektą**. Projektas pagrįstas tiesioginiu bendradarbiavimu tarp aštuonių partnerių: Italijos, Lietuvos, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos ir Slovėnijos švietimo ministerijų, Ispanijos Ramon Llull universiteto ir Europos specialiojo ir inkluzinio ugdymo plėtros agentūros.

Bendrai finansuojama pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Daugiau informacijos apie projekto partnerius galima rasti atitinkamose svetainėse:

- **Italijos švietimo, universitetų ir mokslo ministerija**
- **Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija**
- **Nyderlandų švietimo, kultūros ir mokslo ministerija**
- **Norvegijos švietimo ir mokslo ministerija**
- **Portugalijos švietimo ministerija**
- **Slovėnijos švietimo, mokslo ir sporto ministerija**
- **Ramon Llull universitetas**
- **Europos specialiojo ir inkluzinio ugdymo plėtros agentūra**

Ramon Llull universitetas, kuriam skirtas partnerio-vertintojo vaidmuo, vadovaus įvertinimo procesui ir informuos apie priimtus sprendimus bei konkrečių projekto užduočių įgyvendinimą. Be to, ministerijų atstovai iš 29 valstybių Agentūros narių turės identifikuoti konkrečius prioritetus išsamiai analizei atlikti ir teiks atsiliepimus apie galutinius projekto rezultatus.

Esminis FPIES projekto įgyvendinimo veiksnys yra tarpvalstybinis bendradarbiavimas, užtikrinantis valstybių politiką atitinkančius rezultatus, kurie skatins ir darys teigiamą poveikį inkluzinio švietimo plėtrai nacionaliniu ir Europos lygiu.

Tikslai ir uždaviniai

FPIES projekto tikslai:

- remiantis esančiu įdirbiu šioje srityje vystyti, tirti ir vertinti koherentišką metodologiją, kuri leistų identifikuoti ir analizuoti finansavimo politikos klausimus, plėtrą ir iššūkius Europos šalyse;
- atlikti išsamią inkluzinio švietimo finansavimo politikos klausimų analizę ir remiantis rezultatais sukurti konkrečias strategines priemones, kurias būtų galima naudoti kuriant naujus inkluzinio švietimo finansavimo modelius bei strategijas, leisiančias sumažinti skirtumus švietimo ir įdarbinimo srityje, sudarant sąlygas visų besimokančiųjų įsitraukimui ir socialinei integracijai bei gerovei.

Pagrindinis projekto rezultatas bus patvirtinta, laisvai prieinama pagalbinė finansavimo politikos formavimo priemonė, kuri padės sumažinti skirtumus švietimo ir įdarbinimo srityje, sudarant sąlygas visų besimokančiųjų įsitraukimui ir socialinei integracijai bei gerovei.

Papildoma informacija

Daugiau informacijos FPIES projektą rasite apsilankę **projekto svetainėje** arba **šiam projektui skirtoje** Europos Komisijos svetainės skiltyje.

Susisiekti su FPIES projekto darbuotojais galite adresu secretariat@european-agency.org